

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa acadêmica que tem como objetivo **investigar o uso de modelagem conceitual, prototipação física e gamificação como estratégias de aprendizagem ativa no ensino de Interação Humano-Computador (IHC)**.

A pesquisa será realizada no contexto da disciplina de **Interação Humano-Computador** e envolve a participação em uma atividade prática de desenvolvimento de kits educacionais gamificados. Como parte da atividade, os estudantes irão elaborar modelos conceituais, construir protótipos físicos e apresentar suas propostas em um contexto de uso simulado. Os artefatos produzidos e as avaliações realizadas poderão ser utilizados para fins de pesquisa científica.

1. Aprovação ética

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da [Nome da Instituição omitida], sob o CAAE nº [omitido], estando em conformidade com as normas éticas aplicáveis às pesquisas envolvendo seres humanos.

2. Participação

Sua participação é voluntária. Você poderá desistir da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo acadêmico, institucional ou pessoal.

3. Procedimentos da pesquisa

A pesquisa envolve:

- Participação em atividade prática desenvolvida na disciplina de IHC;
- Elaboração de um modelo conceitual em formato de teia;
- Construção de um protótipo físico de kit educacional gamificado;
- Produção de materiais complementares, como storyboards, documentos de apoio ou vídeos de demonstração;
- Apresentação do protótipo em contexto de uso simulado;
- Utilização dos artefatos produzidos para análise científica.

4. Riscos e benefícios

A pesquisa apresenta risco mínimo, relacionado apenas à exposição de opiniões, ideias e soluções produzidas durante as atividades acadêmicas.

Não há benefícios diretos aos participantes. Entretanto, os resultados poderão contribuir para o aprimoramento de estratégias pedagógicas voltadas ao ensino de IHC, aprendizagem ativa, gamificação e prototipação educacional.

5. Confidencialidade e anonimato

Nenhum participante será identificado em publicações, apresentações ou materiais decorrentes desta pesquisa. Os dados coletados, os artefatos produzidos e os registros das atividades serão tratados de forma confidencial e armazenados em ambiente seguro.

Todas as informações serão analisadas e divulgadas apenas de forma agregada ou anonimizada, impossibilitando a identificação individual dos participantes.

6. Uso dos dados e dos artefatos produzidos

Os dados coletados poderão ser utilizados em artigos científicos, dissertações, teses, trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos e apresentações em eventos científicos, sempre de forma anonimizada.

Os artefatos produzidos durante a atividade, incluindo modelos conceituais, protótipos físicos, documentos, imagens, storyboards e vídeos, poderão ser utilizados para fins de pesquisa, ensino e divulgação científica.

Com o objetivo de promover transparência, reprodutibilidade e compartilhamento de conhecimento científico, versões anonimizada desses materiais poderão ser disponibilizadas em repositórios científicos de acesso público, preservando a identidade dos participantes.

7. Consentimento

Ao assinar este termo, você declara que:

- Leu e compreendeu as informações apresentadas;
- Teve oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a pesquisa;
- Concorda voluntariamente em participar do estudo;
- Autoriza a utilização dos dados e artefatos produzidos para fins acadêmicos, científicos e educacionais, desde que sua identidade seja preservada.

Declaro que concordo em participar da pesquisa.

Não desejo participar desta pesquisa.

Nome do participante: _____

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____